

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРАН СНГ

КАРИМОВА ДИЛРАБО ЭРГАШЕВНА

И.о. профессора кафедры Предварительного следствия
Академии МВД Республики Узбекистан, доктор
философии (PhD) по юридическим наукам, доцент

***Аннотация.** В статье автором приводится сравнительно-правовой опыт взаимодействия правоохранительных органов стран Содружества независимых государств, в частности России, Казахстана, Беларуси и др. на стадии досудебного производства. Отмечается ведущий опыт развитых стран и даются предложения по их имплементации в национальное законодательство.*

***Ключевые слова:** взаимодействие, досудебное производство, СНГ, сравнительный анализ, следователь, полиция.*

***Аннотация.** Мақолада муаллиф Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги мамлакатлари, хусусан, Россия, Қозоғистон, Беларусия ва бошқалар ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг ишни судга қадар юритиш босқичидаги ўзаро ҳамкорлигининг қиёсий ҳуқуқий тажрибасини тақдим этади. Ривожланган мамлакатларнинг етакчи тажрибаси қайд этилиб, уларни миллий қонунчилигимизга татбиқ этиш бўйича таклифлар берилди.*

***Калим сўзлар:** ўзаро ҳамкорлик, ишни судга қадар юритиш, МДХ, қиёсий таҳлил, терговчи, полиция.*

***Annotation.** In the article, the author provides comparative legal experience of interaction between law enforcement agencies of the countries of the Commonwealth of Independent States, in particular Russia, Kazakhstan, Belarus, etc. at the stage of pre-trial proceedings. The leading experience of developed countries is noted and proposals are given for their implementation in national legislation.*

Key words: interaction, pre-trial proceedings, CIS, comparative analysis, investigator, police.

Зарубежное судопроизводство является неотъемлемой частью науки уголовно-процессуального права. Как справедливо отмечал по поводу значения зарубежного опыта французский ученый Р. Давид, что «обоснованные выводы в юриспруденции могут быть сделаны с полной ясностью, только если посмотреть на проблему со стороны, выйти за рамки собственной правовой системы»¹. Кроме того, следует согласиться с мнением отечественных ученых, изучивших зарубежный опыт системы организации и профессиональной подготовки кадров и отмечающие о том, что задачу борьбы с преступностью невозможно решить без знания и учета практического опыта организации и функционирования полицейских систем ведущих государств мира².

С признанием стоит отметить, что в зарубежных уголовно-процессуальных нормах, содержится немало ценных научных идей, которые полезно обсудить в рамках отечественной правовой доктрины. А именно, анализ зарубежного опыта организации деятельности органов досудебного производства, позволяет лучше понять отечественный подход к их построению, выявить сильные и слабые стороны, определить, насколько он

¹См.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1997. С. 20.

² См.: Дилрабо Каримова Социально-правовое значение взаимодействия органов досудебного производства в раскрытии и расследовании преступлений // ОИИ. 2020. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-pravovoe-znachenie-vzaimodeystviya-organov-debnogo-proizvodstvav-raskrytii-i-rassledovanii-prestupleniy> (дата обращения: 08.02.2025). ; Якубов А.С., Миразов Д.М., Асямов С.В., Таджиев А.А. Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров: Учебное пособие. – Т., 2010. – С.3.

соответствует современным международным стандартам защиты прав и свобод личности³.

Безусловно, организация предварительного производства по уголовному делу (до передачи дела в суд) отличается чрезвычайным разнообразием в разных государствах. Принципиальное различие заложено уже на уровне принадлежности государства к англосаксонской или континентальной правовой системе с состязательным и смешанным типом уголовного процесса.

В мировом уголовном процессе выделяются две исторически сложившиеся модели досудебного производства: унитарная европейская (романо-германская) и федеративная англо-американская, качественно различающиеся по способу построения и функционирования в правоохранительном механизме государства, специфике нормативного регулирования, а также уровнем проникновения в процедуры и организационное построение розыскных и состязательных начал⁴. В рамках одного типа процесса подходы к формам досудебной познавательной деятельности и предъявлению обвинения существенно разнятся.

Проблема взаимодействия органов досудебного производства существует не только в рамках внутреннего права, но и при осуществлении международного сотрудничества с зарубежными странами, в частности Содружества Независимых Государств. С. Е. Еркенов, исследуя проблемы взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений, отмечает, что, «вопросы же расследования транснациональной преступности, в частности взаимодействия в борьбе с ними правоохранительных органов стран СНГ, остаются еще

³ Например: Трефилов А.А. Организация досудебного производства по УПК Швейцарии 2007 года. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2014.

⁴См. например: Оболкина А.В. Модели предварительного (досудебного) производства по уголовным делам: Сравнительно-правовой анализ: автореф. к.ю.н., М., 2005. С.7.

недостаточно исследованными. Между тем, именно этот аспект проблемы зачастую является ключевым в борьбе с данной категорией преступлений»⁵.

По справедливому утверждению С.Н. Гордеева, хотя иностранные государства имеют разные уровни развития, традиции, инфраструктуры, другие специфические черты, придающие своеобразие стратегии и тактике их полицейских формирований, существуют и объективные предпосылки для применения зарубежного опыта, поскольку Узбекистану, как и другим странам, приходится решать немало сходных проблем в борьбе с преступностью⁶.

В России досудебное производство исторически сложилось под влиянием розыскного начала и характеризовалось письменностью и детальной регламентацией порядка. По замечанию Ю.В. Деришева, «необходимость в исследовании уголовного дела *prima facie* предопределена особыми условиями российского уголовного судопроизводства: прежде всего, географическими и демографическими особенностями страны, а также сложностями социально-политического и экономического характера, объективно ограничивающими оперативный доступ к правосудию и требующими обязательного досудебного исследования обстоятельств дела, своеобразной “консервации”, сбережения доказательств “до суда и для суда”»⁷.

Следует отметить, что двухэтапность уголовного судопроизводства впервые закреплена в УПК РФ, разделившим уголовное судопроизводство на два этапа — досудебное и судебное производство (п. 56 ст. 5 УПК РФ). Тем самым законодатель подтверждает, что российский уголовный процесс устроен по европейскому (континентальному или французскому) типу, где

⁵Еркенов С. Е. Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. – М., 2000. – С.9.

⁶Гордеев С. Н. О розыске лиц, скрывшихся от органов правосудия (зарубежный опыт) // Узбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. 2012. № 3.С.84-87.

⁷Деришев Ю. В. Уголовное досудебное производство: концепция процедурного и функционально-правового построения : дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2005. С. 381.

предварительное производство, также как судебное, строго урегулировано уголовно-процессуальным законом. Такое разделение сформировалось исторически, по законам теории познания. Перед попаданием на стол судьи каждое преступление подвергается предварительному исследованию, для того чтобы сформировать у него образ происшедшего события и убедить его в причастности к деянию конкретного лица (лиц). Поскольку досудебное производство не только предваряет судебные стадии, но и обеспечивает их, создавая фундамент судебного разбирательства, исследование его сущности и правовой природы, речь о которых пойдет в следующем параграфе, позволяет уяснить закономерности и процедурные особенности⁸.

Российское уголовное досудебное производство представляет собой прообраз континентальной модели с четким процессуальным порядком, разделением от юстиции. Его уникальность заключается в наличии стадии возбуждения уголовного дела, несудебной принадлежности органов расследования. Интересен, на наш взгляд, опыт России в организации взаимодействия полиции с общественностью. Закон Российской Федерации «О полиции»⁹ определил перспективы развития взаимоотношений полиции с гражданским обществом. Закон содержит ряд концептуальных идей, в числе которых: установление партнерской модели взаимоотношений полиции и общества; контроль гражданского общества за деятельностью полиции; закрепление нового имиджа сотрудника правоохранительных органов. «Партнерская модель» характеризуется усилением сотрудничества обеих сторон. Перспективы такого усиления заключаются в законодательном определении прав и обязанностей, закреплении правового статуса полицейского при решении вопросов взаимодействия, освобождения

⁸Наумов К.А. Сущность и построение досудебного производства в уголовном процессе России. Автореф. дисс...к.ю.н. Омск., 2021., С. 9.

⁹Закон Российской Федерации № 3-ФЗ «О полиции» от 7 февраля 2011 г. // СЗ РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900.

ведомства от несвойственных ему или дублирующих функций. Механизм реализации принципов взаимоотношений включает в себя обеспечение общественного доверия и сотрудничества с гражданами, установление общественного контроля, мониторинг деятельности полиции, участие граждан в реализации государственной политики, участие полиции в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив общественных объединений и граждан, обсуждение вопросов деятельности полиции в средствах массовой информации. Основы взаимодействия и сотрудничества полиции с институтами гражданского общества, также как и в законодательстве нашей страны, определены соответствующей статьей Закона РФ «О полиции» о том, что полиция при выполнении возложенных на нее обязанностей взаимодействует с общественными объединениями, организациями граждан, использует их возможности, оказывает содействие общественным объединениям и организациям в обеспечении защиты прав и свобод граждан, а также поддерживает развитие гражданских инициатив.

Стоит отметить, что для большинства стран СНГ прослеживается стремление к отказу от наследия советского уголовного процесса. Например, уголовно-процессуальное законодательство Украины, Грузии, Эстонии, Молдовы, Казахстана не содержит стадии возбуждения уголовного дела в российском традиционном понимании, не разделяет предварительное расследование на дознание и предварительное следствие. Например, ст. 179 УПК Республики Казахстан признает началом досудебного расследования регистрацию заявления, сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований либо первое неотложное следственное действие. При отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки

преступления, обстоятельства подлежат непроцессуальной проверке (ст. 185 УПК Республики Казахстан)¹⁰.

Эстонский уголовный процесс, как следует из ст. 193 УПК Республики Эстония, начинается с совершения первого следственного или иного процессуального действия¹¹.

В Республике Молдова начало процесса ассоциировано с постановлением о начале уголовного преследования (ст. 274 УПК Республики Молдова). В то же время молдавский процессуальный закон содержит аналог российской доследственной проверки — в течение 30 дней оценивается достаточность данных для уголовного преследования, которая устанавливается из актов осведомления или констатирующих актов¹².

Началом предварительного расследования на Украине (ст. 214 УПК Республики Украина) является внесение информации о преступлении в Единый реестр досудебных расследований в течение 24 часов с момента получения сообщения о преступлении¹³. Отказ во внесении сведений в реестр не допускается. Также стоит отметить, что в странах бывшего союза презюмирована монополия формы досудебного производства. В части из них по всем делам проводится предварительное следствие (например, Украина, Беларусь, Киргизия), в других дознание выступает единственной формой предварительного расследования (Молдова, Эстония, Грузия).

Признавая обоснованность сформулированных учеными предложений, можно обратиться к опыту преобразований, проведенных в уголовно-процессуальном законодательстве некоторых постсоветских государств.

¹⁰ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (по сост. на 27 декабря 2019 г.). URL: http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_norm_baza_current/mvd_norm_baza_zakon_upk_kaz.pdf.

¹¹ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Эстония (по сост. на 1 января 2020 г.). URL: <https://v1.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused>.

¹² Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова (по сост. на 1 января 2020 г.). URL: <http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=326970&lang=2>. 32

¹³ Головненков П., Спица Н. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия: научно-практический комментарий и перевод текста закона. М., 2012. С. 247.

Например, в УПК Республики Казахстан предусмотрен институт следственных судей (ст. 55), на которых возложено не только рассмотрение жалоб на действия и решения должностных лиц органов предварительного расследования, санкционирование отдельных следственных и процессуальных действий, но и депонирование показаний свидетеля и потерпевшего. Последнее из полномочий обеспечивает процессуальную экономию, поскольку депонированные показания могут быть оглашены в стадии судебного разбирательства без вызова этих лиц в суд. Статьи 190–191 УПК Казахстана регламентируют порядок осуществления досудебного расследования в ускоренной форме, что позволяет оптимизировать процессуальные сроки.

Достаточно интересно, что с марта 2018 г. в УПК Украины появились положения, усложняющие процедуру продления сроков досудебного расследования и побуждающие следователей и дознавателей максимально эффективно использовать общие сроки, установленные законом. Данные нормы способствуют повышению гарантированности права на разумный срок судопроизводства.

В соответствии с ч. 3 ст. 58 УПК Казахстана прокурор имеет право лично производить расследование, пользуясь при этом полномочиями следователя. Как видно, в УПК Казахстана прокурор осуществляет не только надзор за законностью, но и руководство предварительным расследованием, а в УПК Украины – в большей степени реализует надзорную функцию.

Для сравнения, в УПК РФ в современный период функция прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования имеет серьезный дисбаланс, поскольку дифференцируется в зависимости от формы расследования; кроме того, прямо определять начало и

направление расследования прокурор уполномочен фактически только при производстве дознания¹⁴.

Многочисленные дискуссии об объеме полномочий следователя, дознавателя, руководителя следственного органа и прокурора и характере взаимоотношений между ними, могут быть решены при трансформации предварительного производства, в том числе с учетом зарубежного опыта, включая отказ от стадии возбуждения уголовного дела и постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, производство досудебной познавательной деятельности (расследования) под руководством прокурора, выдвижение прокурором обвинения по результатам расследования, некоторое расширение судебного контроля в досудебном производстве (для рассмотрения ходатайств участников, не наделенных властными полномочиями, в удовлетворении которых отказано органами предварительного расследования), разработка эффективных упрощенных и ускоренных процедур в предварительном производстве¹⁵.

Полностью поддерживаем мнение Л.Н.Масленниковой и К.А.Таболиной о том, что самостоятельным направлением совершенствования досудебного производства должны стать внедрение цифровых технологий, включая установление *цифрового взаимодействия государственных органов и населения через единую защищенную цифровую онлайн-платформу* (курсив автора); создание механизма подачи заявлений о преступлении через специальный онлайн-сервис, интегрированный в указанную цифровую платформу¹⁶. Поскольку, рационализация уголовного судопроизводства путем

¹⁴ Подробнее: Каримова, Д. (2021). 2023). Значение прокурорского надзора во взаимодействии в досудебном производстве. Results of national scientific research, 2(2), 60–70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7684020>

¹⁵ См. например: Вилкова Т. Ю. Организация досудебного производства по уголовным делам в России и за рубежом как фактор обеспечения доступа к правосудию // Вестник Университета имени О.Е.Кутафина. 2020. №10. (74). С. 167-179.

¹⁶ Масленникова Л. Н., Таболина К. А. Оптимизация надзора прокурора за принятием решений, обеспечивающих доступ к правосудию, в условиях развития цифровых технологий // Законность. — 2019. — № 7 (1017). — С. 18—22.

активного использования цифровых технологий позволит отступить от излишней бумажной волокиты, экономии времени, а также необоснованного отказа в возбуждении, приостановлении и прекращении уголовных дел, что, в свою очередь, обеспечит права участников уголовного процесса и доверие граждан к правосудию¹⁷.

Для развития внедрения информационных технологий должна меняться организация получения криминалистически значимой информации в электронном виде для принятия промежуточных решений. Приоритетом должны стать обретение цифровых навыков и знаний сотрудниками правоохранительных органов и действительное понимание возможностей, которые дают технологии.

Творческое осмысление и использование зарубежного опыта позволит лучше понять современные проблемы, даст возможность определить закономерности¹⁸ развития теории и практики которые трудно выявить без тщательного анализа.

¹⁷ Каримова, Д. (2022). Внедрение в досудебном производстве ведомственного электронного взаимодействия – императивное требование времени. Противодействие правонарушениям в сфере цифровых технологий и вопросы организационно-правового обеспечения информационной безопасности, 1(01), 296–303. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/digital_technology_offenses/article/view/7511

¹⁸ Подробнее: Каримова, Д. (2021). Совершенствование взаимодействия органов досудебного производства в условиях развития цифровых технологий. *Юрист Ахборотномаси*, 2(2), 80-85.